

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИКЕ

Юзликаев Фарит Рафаилович

Д.п.н., профессор кафедры «Точные, естественные науки и физическая культура» Совместного Белорусско-Узбекского межотраслевого института прикладных технических квалификаций в городе Ташкенте.

Кочкарова Дильноза Ахмадбаевна

старший преподаватель (PhD) кафедры «Материаловедение и современные инновационные технологии» Совместного Белорусско-Узбекского межотраслевого института прикладных технических квалификаций в городе Ташкенте.

Ключевые слова: искусственный интеллект; технологии искусственного интеллекта; информационные технологии; информатизация образования; информационная образовательная среда; обучающие функции; воспитывающие функции; педагоги

Аннотация. В статье на основе анализа феномена «искусственный интеллект» рассматриваются перспективы и проблемы его массового внедрения в сферу образования, которые ставят перед педагогикой задачу выработки новой концепции педагогической профессии, адаптированной к условиям и потребностям информационного общества и новой технологической эры

Большое внимание теоретическому изучению и практическому развитию ИИ уделяется и в Узбекистане. В отечественных философских и научных исследованиях феномен ИИ рассматривается как социокультурная инновация, которая «не может не трансформировать сформированный эволюцией вид Homo sapiens» [10, с. 10], однако не способна заменить человека, поскольку понятие интеллектуальности как способности решать определенные задачи «путем приобретения, запоминания и целенаправленного преобразования знаний в процессе обучения, а также при адаптации к разнообразным обстоятельствам», которая приписывается ИИ, не

отражает всей сложности и многомерности человеческой интеллектуальной деятельности, главная отличительная особенность которой - не только решать, но и ставить принципиально новые задачи [2, с. 10]. Поэтому в рамках исследования философских оснований создания и развития ИИ одной из важнейших проблем до сих пор остается само определение как этого понятия, так и исходного понятия «интеллект», тоже пока не имеющего единой научной трактовки.

В практическом аспекте в нормативных документах ИИ определяется как способность технической системы имитировать когнитивные функции человека (включая самообучение и поиск решений без заранее заданного алгоритма) и получать при выполнении конкретных практически значимых задач обработки данных результаты, сопоставимые, как минимум, с результатами интеллектуальной деятельности человека¹.

Проблемам трансформации технологий ИИ в образовании в последнее время посвящено довольно много научных публикаций различного жанра: монографии, методические рекомендации и пр. Остановимся только на некоторых из них.

Основные позиции понимания искусственного интеллекта (ИИ)

Основные представители	Позиция
Ю. Н. Гамбеева и А. В. Глотова	Они отмечают риски, которые сопровождают этот процесс: цифровой разрыв - обеспечение доступа к информации, этические аспекты, потенциальная зависимость от технологий, необходимость приобретения новых навыков и компетенций, влияние на структуру рынка труда [3, с. 13-14].
Р. А.Амиров, У. М. Билалова, Ф.И.Ракитов	Освещая перспективы внедрения технологий ИИ в систему высшего образования, утверждают, что «несмотря на столь бурное развитие ИИ-систем, ИИ

	<p>никогда не сможет заменить человеческий труд. Человек обладает особыми качествами и чувствами, которые трудно воспроизвести в ИИ: интуиция, креативное мышление, критическое суждение, когнитивная гибкость, сочувствие, доброжелательность и т. д.» [1, с. 82].</p>
О. И. Долгая	<p>На основе анализа зарубежных источников выделяет такие возможности использования ИИ в учебном процессе в школе: индивидуализация обучения, репетиторство, выявление пробелов у учащихся, помощь в выборе траектории обучения, роли педагогических агентов в обучении школьников [4].</p>
Е. Ф. Мазанюк	<p>Рассматривает применение технологий ИИ в школах РФ. Автор подчеркивает, что есть «все основания ожидать в ближайшие десятилетия кардинальных изменений, по своим масштабам и глубине сопоставимых с трансформациями, вызванными промышленными революциями прошлого ... ИИ предоставляет уникальную возможность для дальнейшего развития человеческого сообщества, повышения качества социальных процессов и эволюции общественных институтов» [8, с. 206].</p>

<p>О. М. Корчажкина (7). Д. И. Дубровский [5], И. И. Турбина и Ю. Ю. Пустыльник [11], И. Г. Захарова, М. С. Воробьева, Ю. В. Боганюк [6] и других авторов.</p>	<p>Поднимают проблему создания учебников и учебных пособий по ИИ для средней школы, также выделяет наиболее актуальные проблемы для школьного инженерного образования.</p>
--	--

Иначе говоря, функция ИИ как технологии, технической системы видится сегодня в том, чтобы она могла имитировать естественный интеллект в тех ситуациях, когда необходимо решать какие-то сложные теоретические и практические задачи, которые ранее мог или должен был решать только человек. Однако возникает вопрос: какова цель замены человека ИИ в процессе решения сложных задач? Как отмечается практически всеми специалистами в этой области, с целью упростить ему жизнь и расширить его возможности, т. е. стать помощником человека, снять с него сложную интеллектуальную нагрузку, и лишь в некоторых ситуациях - опасных для жизни, физически или психологически тяжелых - заменить его. И уже сегодня немало примеров того, как ИИ реально помогает человеку решать социально важные задачи в самых разных областях деятельности.

С этой точки зрения для педагогики важно концептуально определиться, чем могут помочь технологии ИИ педагогам. На сегодняшний день реальные перспективы, подтверждаемые практическими разработками и проектами, имеют несколько направлений использования технологий ИИ в отечественном образовании, основными из которых являются:

– интеллектуальные обучающие системы, которые эволюционно расширяют функции учебника, в том числе и за счет реализации персонализированного подхода в обучении, т. е. обеспечивают обучающемуся возможность освоения учебной информации с учетом его индивидуальных способностей, возможностей, интересов и др.;

- онлайн-системы обучения, имитирующие диалог с преподавателем, т. е. обучающийся общается с системой ИИ, в которой преподаватель заменяется его видеообразом;
- автоматическая проверка знаний, которая с применением технологий ИИ позволяет анализировать и оценивать выполнение не только алгоритмизированных заданий, но и созданные обучающимися устные и письменные учебные тексты (открытые ответы в тестах, эссе, квалификационные работы и др.).

Сегодня многим экспертам оптимистично представляется, что такое технологическое обновление образования позволит снять с педагога рутинную, «нетворческую» нагрузку, высвободив ему время для педагогического творчества. Пребывать в таких иллюзиях можно, пока практическое внедрение этих технологий, по сути, очень далеко от повсеместной реализации, и основная масса педагогов продолжает работать в традиционном формате, так как применяемые ими образовательные информационные и интернет-технологии являются только средствами обучения. Однако очень недальновидно не учитывать, что технологии ИИ кардинально изменят эту ситуацию.

Уверенность в этом подкрепляется пониманием тех трендов, которые определяются научными ориентирами развития ИИ. Ведь сегодня то, что мы знаем как ИИ, является лишь начальным этапом его разработки, так называемый «слабый ИИ» (Narrow AI), представленный различными алгоритмами, имитирующими только отдельные возможности естественного разума (генерация речи, распознавание лиц и образов, предсказание, моделирование и др.). Однако перспективы этих разработок нацелены на максимальное приближение ИИ к человеческому сознанию - на создание «супер-ИИ» (Super AI), обладающего способностью к самообучению и постоянному самосовершенствованию [12, с. 21]. Такому ИИ будут доступны практически все профессиональные функции, реализуемые сегодня педагогами. Точнее, все обучающие функции. А что будет происходить с воспитательными функциями образования?

Ведь, по существу, по крайней мере в узбекских традициях, основная функция педагога - воспитание, направленная позитивная социализация личности обучающегося, формирование его общей культуры и системы базовых ценностей. Реализуется эта функция в неразрывной связи интеграции с обучением. И не важно, что некоторые конкретные педагоги с этой задачей плохо справляются. Это не отменяет смысла педагогической профессии.

Однако способен ли будет супер-ИИ в образовании совмещать обучающие функции с воспитательными? Представляется очень маловероятным.

А вот то, что технологии ИИ в сочетании с другими информационно-коммуникационными образовательными технологиями будут способны значительно лучше справляться с обучающими функциями, вполне ожидаемо. Хотя бы в силу того, что такое обучение будет свободно от субъективизма педагогов, их настроений, эмоций и других индивидуально-личностных проявлений, которые нередко осложняют взаимодействие с ними обучающихся. В такой ситуации педагог, преподаватель, не выполняющий обучающих функций, станет в образовании просто не нужен. Нужны будут специалисты другого профиля - дата-аналитики и дата-лингвисты, дата-инженеры и специалисты \wedge P, дата-сайентисты и специалисты по машинному обучению, образовательные и ED-дизайнеры и т. д. [12, с. 30]. В лучшем случае руководителем разработки той или иной обучающей программы с применением ИИ будет профессиональный педагог, и то если подготовка таких профильных специалистов будет сохраняться.

То есть педагог – это тоже умирающая профессия, как многие другие существующие в настоящее время профессии, которые, по прогнозам экспертов, постепенно исчезнут с наступлением новой технологической эры?

Конечно, сегодня нередко можно встретить заверения сторонников ИИ, что опасаться замены профессии преподавателя ИИ не стоит. В подтверждение этого приводятся такие аргументы, что «ИИ не может создавать, осмыслять или управлять сложным стратегическим планированием; не в состоянии выполнять сложную работу, которая требует точной координации, не умеет ориентироваться в

неизвестном или неструктурированном пространстве и тем более неспособна, в отличие от людей, чувствовать, сочувствовать и сострадать... На это способен только человек. Поэтому в будущем на преподавателей останется большой спрос» [12, с. 50]. Однако перечисленные функции относятся скорее к компетенции организаторов образовательного процесса, а не педагога - преподавателя, который через содержание своей дисциплины транслирует в процессе живого человеческого общения с обучающимися определенные мировоззренческие установки и ценности. Разработчики обучающих программ этим не занимаются, а значит, вместе с педагогом из образования неизбежно уйдет и «роскошь человеческого общения» - основной инструмент воспитательного воздействия Учителя как носителя ценностей и культуры.

С этой точки зрения необходимо учитывать то, что если во всех других сферах деятельности с ИИ будут взаимодействовать уже сформировавшиеся личности работников, то в образовании это будут дети и молодые люди, из которых нужно еще «сделать» человека и профессионала. Никакие другие социальные сферы этим не занимаются, они получают уже сформированную хотя бы в общих чертах личность, которая и обеспечивает их функционирование и развитие. Причем в современной геополитической ситуации именно ценностная составляющая личности, формируемая в образовании, имеет особую значимость. Поэтому постепенное выхолащивание воспитательных функций из образования чревато катастрофическими гуманитарными последствиями.

Это означает только одно: уже сегодня педагогическая наука должна осознавать эту проблему и не пытаться противодействовать технологическому развитию общества, которое остановить невозможно, а выработать современную концепцию педагогической профессии, в которой центральной категорией снова, как это было в советской педагогике, должно стать воспитание, формирование личности обучающихся, но с учетом реалий, условий и потребностей информационного общества и новой технологической эры. Важно, чтобы для педагогического сообщества России новый виток технологической модернизации

образования на основе применения ИИ не стал неожиданностью. Игнорировать эту проблему, недооценивать ее возможные негативные социокультурные последствия не только не дальновидно, но и опасно.

Выводы исследования. Внедрение ИИ в общеобразовательные и профессиональные учебные заведения России произойдет, по всей вероятности, скоро. Технологии ИИ, безусловно, являются мощным средством обучения и воспитания школьников и студентов. Однако перед учеными и практиками возникает актуальная задача разрабатывать технологии ИИ и пути их массового внедрения в практику образовательных учреждений с учетом тех негативных последствий, которые уже сегодня можно спрогнозировать на основе анализа и обобщения опыта во многом стохастического внедрения в образование информационных, цифровых и интернет-технологий. Вместе с тем изменяется и концепция образования, поэтому методология и теория трансформации ИИ в образование становится важной задачей ученых.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Амиров Р. А. Перспективы внедрения технологий искусственного интеллекта в сфере высшего образования / Р. А. Амиров, У. М. Билалова. - Текст: непосредственный // Управленческое консультирование. - 2020. - № 3. - С. 80-88.
2. Быковский И. А. Философские аспекты проблем создания искусственного интеллекта: дис. ... канд. филос. наук: 09.00.08 / И. А. Быковский. - Саратов, 2003. - 180 с. - Текст: непосредственный.
3. Гамбеева Ю. Н. Искусственный интеллект как часть концепции современного образования: вызовы и перспективы / Ю. Н. Гамбеева, А. В. Глотова. - Текст: непосредственный // Известия Волгоградского педагогического университета. – 2021. - № 10. - С. 10-16.
4. Долгая О. И. Искусственный интеллект и обучение в школе: ответ на современные вызовы / О. И. Долгая. - Текст: непосредственный // Школьные технологии. - 2020. - № 4. - С. 29-39.

5. Дубровский Д. И. Значение нейронаучных исследований сознания для разработки общего искусственного интеллекта (методологические вопросы) / Д. И. Дубровский. - Текст: непосредственный // Вопросы философии. - 2022. - № 2. - С. 83-93.
6. Захарова, И. Г. Сопровождение образовательных траекторий на основе концепции объяснимого искусственного интеллекта / И. Г. Захарова, М. С. Воробьева, Ю. В. Боганюк. - Текст: непосредственный // Образование и наука. - 2022. - Т. 24, № 1. - С. 163-190.
7. Корчажкина О. М. Искусственный интеллект в программе средней школы: чему учить / О. М. Корчажкина. - Текст: непосредственный // Вестник МГПУ. Серия: Информатика и информатизация образования. - 2019. - № 4(50). - С. 29-42.
8. Мазанюк Е. Ф. Применение искусственного интеллекта в школах РФ: перспективы и неоднозначные последствия / Е. Ф. Мазанюк. - Текст: непосредственный // Проблемы современного педагогического образования. - 2022. - № 77-1. - С. 205-208.
9. Ракитов А. И. Высшее образование и искусственный интеллект: эйфория и алармизм / А. И. Ракитов. - Текст: непосредственный // Высшее образование в России. - 2018. - № 6. - С. 41-49.
10. Степаненко А. С. Социокультурные и технологические предпосылки искусственного интеллекта: дис. ... д-ра филос. наук: 09.00.08 / А. С. Степаненко. Ростов-на-Дону, 2007. - 203 с. - Текст: непосредственный.
11. Турбина И. И. Искусственный интеллект в Российской школе: монография / И. И. Турбина Ю. Ю. Пустыльник. - М.: Педагогический поиск, 2023. - 150 с. - Текст: непосредственный.
12. Юрченков В. AI в обучении: на что способны технологии уже сейчас? / В. Юрченков, Д. Курганов. - Текст: электронный // EduTech. - 2022. - № 4(49). - С. 1-60. URL:https://sberuniversity.ru/upl0ad/ib10ck/09f/85v0n3t07fvy3awqz3p1lb0eq0sk464r/EduTech_49_web.pdf (дата обращения: 15.02.2023).